

TURKIY DUNYO SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTI TURIZM SOHASIDA

Shamsiyev Saidakbar

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

ORCID:<https://orcid.org/0009-0006-5309-5447>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13890218>

Annotatsiya. Tarixiy ildizlarga ega bo'lgan Turkiy dunyosi, XXI asr yangi qiyofasiga kelib, o'zining manaviy identikligini saqlash, aniqlash va asrab qolish uchun harakat qilmoqda. Tarixning turli davrlarida: ba'zida tarqoq, ba'zida birdam bo'lgan Turkiy xalqlar- bugun jiplashish hayotiy zarurat ekanligi anglab yetmoqda. Ushbu jamlanishda hayotning barcha sohalari qatorida turizm ham ushbu identiklik masalasida o'z hissani qo'shishi juda muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Turkiy sivilizatsiya, Turkiy davlatlar, madaniy turizm, ziyorat turizm, Turkiy dunyo integratsiyasi,

Abstract. the Turkic world, which has historical roots, is trying to preserve, define and preserve its spiritual identity in the new form of the 21st century. Turkic peoples, who were sometimes scattered and sometimes united in different periods of history, are now realizing that cohesion is a vital necessity. In this context, it is very important that tourism, among all spheres of life, contributes to this issue of identity.

Keywords: Turkish civilization, Turkic states, cultural tourism, pilgrimage tourism, integration of the Turkic world,

Аннотация. Тюркский мир, имеющий исторические корни, пытается сохранить, определить и сохранить свою духовную идентичность в новой форме XXI века. Тюркские народы, которые в разные периоды истории были то разрознены, то объединены, сегодня осознают, что сплочённость является жизненной необходимостью. В этом контексте очень важно, чтобы туризм среди всех сфер жизни вносил свой вклад в вопрос идентичности.

Ключевые слова: тюркская цивилизация, тюркские государства, культурный туризм, паломнический туризм, интеграция тюркского мира.

Tarixan madaniyati, tili, dini, qadriyatlarini bir bo'lgan turkiy xalqlar o'z sivilizatsiyalari, shonli o'tmishi davomida yana bir birlashish, bir xalq bo'lish yo'lida kuchlarini jamlashga harakat qilishmoqda. Bu Turkiy davlatlarining siyosiy irodasi, xohish-istaklaridan tashqari ushbu hududlarda yashovchi xalqlarning, ularning ishlab chiqarish kuchlari, iqtisodiyoti, ilm-fan va turizm sohalari salohiyatiga ham bog'liqligi ayni haqiqatdir. Tarixiy imkoniyat va haqiqatlarni chuqur anglagan holda, Turkiy dunyo birlashish yo'lida turizm sohasining qanchalik muhimligi, buni amalga oshirishning qanday yo'llari mavjudligi yuzasidan quyida bayon qilishga harakat qilinadi.

Turkiy dunyo imkoniyatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, Worl.data sayti ma'lumotlariga ko'ra, Turkiy davlatlar (Turkiya, Qazag'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston) aholisi qariyb 158.8 mln kishini, umumiy maydoni 4.24 mln kv2, umumiy ishlab chiqarish hajmi \$1.547 trilion tashkil etadi[5]. Turizm salohiyati ma'lumotlariga ko'ra, umumiy Turkiy davlatlarda yalqi ishlab chiqarishda turizm ulushlari 2%-3% tashkil etmoqda: Turkiya(4-5%), Uzbekistan, Ozarbayjon va Qirg'iziston 2-3%, Qozog'iston 1-2% va Turkmaniston 1% kamroq[1,3]. Umumiy miqdorda turli turizm sohalarida tashkil

etgan miqdorlar jami hisobdan taqriban 65 milliard tashkil etgan. Eng katta ulush Turkiyaga tegishli bo‘lib \$40-50- milliard, eng past ko‘rsatgich esa Qirg‘izistonga \$390 ko‘rsatmoqda[2,4]. ma‘lumotlar shu ko‘rsatmoqdaki, Turkiy dunyo hali o‘zining turizm imkoniyatlaridan maksimal foydalana olmayotgani yo‘q, dunyoning rivojlangan davlatlari qatoridan biroz yiroqdir. Shunga qarmasdan oxirgi yillarda, asosan Markaziy Osiyo davlatlarida turizm salohiyatini oshirish, ko‘proq turistlarni jalb qilish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilayotgani e‘tirof etmoq zarur. Zero turizm salohiyatini oshirish nafaqat iqtisodiyotga balki, xalqlarning o‘zaro fikr almanishuvida, dunyoqarashida ham ijobiy ta‘sir etadi. Shu maqsadda, Turkiy dunyo davlatlari chuqur integratsiya amalga oshirish uchun, bir makon, bir ittifoqdosh mintaqaga aylanishi uchun turizm imkoniyatlariga ham katta e‘tibor qaratishi lozim.

Yuqorida berilgan ma‘lumotlar va boshqa manbaalardan chuqur tahlil etgan holda Turkiy dunyo rivojiga turizm sohasi orqali taraqqiyoti uchun bir nechta taklif va tavsiyalarni berib o‘tish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Yagona turkiy dunyo tarixini yaratish, turkiy xalqlar orasida ma‘lum va mashhur bo‘lgan qadimiy qadamjolar, maskanlarni rekonstruksiya qilish orqali ichki ziyorat turizmini rivojlantirish.

Tog‘lik va daryo bo‘ylarida turistik maskanlarni barpo etish (hisor tog‘ tizmasi, kasbiy dengizi va qora dengiz bo‘ylari, issiqko‘lva bosh) ushbu joylar haqida targ‘ibot va tshviqot ishlari orqali turkiy dunyo xalqlarining sayahat turizm yo‘nalishlarini shu tomonga burish.

Qo‘shma dasturlar orqali, madaniy va ilmiy anjumanlar, konsert, marafon va shoular tashkil etish.

Gastrom turizm bo‘yicha Turkiya tajribasidan keng foydalanish, milliy davlatlarning alohida oshxonasini har bir turkiy davlatda keng yoyish.

Ilmiy doiralarda olimlar, ixtirochilar, faylasuflar, shoirlar va tarixchilar ishtirokida keng loyiha orqali davra suhbatlari joriy etish.

Xulosa o‘rmida shuni nazarda tutish kerakki, Turkiy dunyo madaniyati, tili dini, qadriyati bir ildizga ega bo‘lgan xalqlar jamlammasidir. Bu chuqur anglagan holda, zamonaviy va tahlikaviy dunyoda bir bo‘lmoq, xalqlarimizni, siyosatimizni, madaniyatlarimizni iqtisodlarimizni jipslashtirmoq tarixiy haqiqatning tiklanishi o‘laroq ko‘rishimiz mumkin. Bunda har bir turkiy dunyo vakilining o‘z o‘rni, o‘z so‘zi bo‘lishi zarur. Turkiy dunyo integratsiyasi siyosiy doiralarda hal etilsa ham uni Turkiy xalqlar amalga oshiradi. Turkiy xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi eng maqbul yo‘llardan biri bu - turizm. Turizm orqali insonlar bir-birlari bilan muloqat qiladi, firka almashadi va albatta, dunyoqarashi ortadi. o‘zaro ishonch ham o‘sib boradi.

REFERENCES

1. Anar Samadov (www.anarsamadov.net (2019). *The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan*. [online] The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Available at: <https://www.stat.gov.az/?lang=en>
2. Stat.gov.kg. (2024). *National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic - Statistics of the Kyrgyz Republic*. [online] Available at: <https://stat.gov.kg/en/> [Accessed 16 Sep. 2024].

3. The World Bank (2024). *World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability*. [online] World Bank. Available at: <https://www.worldbank.org/en/home>.
4. www.tuik.gov.tr. (n.d.). *Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)*. [online] Available at: <https://www.tuik.gov.tr/Home/Index>.
5. Worlddata.info. (2021). *Members of the OTS - Organization of Turkic States*. [online] Available at: <https://www.worlddata.info/alliances/turkicstates.php> [Accessed 18 Sep. 2024].